

GIMNASTIKANING SOG'LOMLASHTIRUVCHI TURLARI

Alijonova F.A

Farg'ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada gimnastikaning sog'lomlashtirish turlari gigienik gimnastika, ritmik gimnastika, atletik gimnastika, kirish gimnastika kabi turlarining maqsadi va vazifalari hamda mashqlarning organizmga shuningdek, jismoniy rivojlanganligiga ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: sog'lom turmush tarzi, jismoniy mashqlar, sog'lomlashtiruvchi gimnastika, gimnastikaning o'rganizmga ta'siri, gigiyenik gimnastika, sog'lomlashtirish gimnastikasi, kirish gimnastikasi, jismoniy madaniyat daqiqasi.

Gimnastika kishi organizmiga har tomonlama ta'sir etadigan, uning asosiy fiziologik jarayonlarini kuchaytiradigan, garmonik rivojlanishiga yordam beradigan maxsus tanlangan mashqlar tizimidir. Gimnastika mashqlari tufayli hayotiy zarur harakat ko'nikmalari, harakatlarning go'zalligi va aniqligi shakllanadi, asosiy jismoniy sifatlar – chaqqonlik, tezkorlik, kuch, chidamlilik, egiluvchanlik rivojlanadi. Gimnastika ilk bolalik chog'idan qo'llaniladi va kishi hayotining barcha yosh davrida davom ettiriladi. Sog'lomlashtirish gimnastikasi - bu umumiy salomatlikni oshirishga hissa qo'shadigan jismoniy mashqlarning to'liq to'plami bo'lib, bu juda oson bajariladigan harakatlarni o'z ichiga oladi. Bolaning tanasi va jismoniy tayyorgarligi imkon qadar harakatlarni amalga oshirish kerak.

Gimnastika mashqlaridan yugurish, yurish, tirmashib chiqish, uloqtirish va ilib olish va buyumlarni ushlab turish, ko'tarish va tashish kabi turli jismoniy mashqlar, turli to'siqlarni bartaraf etish, bolalarda turli jismoniy fazilatlarni, maqsadga intilishni, jamoada ishlashni, iroda kuchini, tezkorlik qobiliyatlarni rivojlantiradi. Bunday mashg'ulotlar bolada o'z-o'zini hurmat qilish va o'z qobiliyatlariga bo'lgan ishonchni yaxshi rivojlantiradi. Shuningdek, sog'lomlashtirish gimnastikasi tanadagi

barcha metabolik jarayonlarni, tomirlar va organlardagi qon aylanishini yaxshilaydi va mushaklarning o`shishiga yordam beradi.

Gigienik gimnastika- sog`likni saqlash va mustahkamlash uchun, jismoniy va aqliy faolligini yuqori darajada saqlash uchun, qattiq jismoniy, aqliy va hissiyotli zo`riqishdan, uzoq muddatli adinamiyadan so`ng dam olish uchun qo`llaniladi. Mashg`ulotlar individual va guruh shakllarida bolalar bog`chalarining tarbiyalanuvchilari, maktab o`quvchilari, o`rta maxsus va oliy ta`lim muassasalarinig talabalari bilan, hamda sog`lomlashtiruvchi oromgohlar, sanatoriyalar va harbiy qismlar askarlari bilan o`tkaziladi. Gigienik gimnastika majmuiga yurish va yugurish, umumrivojlantiruvchi va amaliy mashqlar kiritilgan. Mashqlar majmui chuqur nafas olish va mushaklarni susaytirish mashqlari bilan yakunlanadi.

Mashqlardan keyin havo, suv, quyosh muolajalari o`tkaziladi. Mashqlar va yuklama me`yorlari shug`ullanuvchilarning yoshi, jinsi, sog`ligining ahvoli, jismoniy tayyorgarlik darajasi va boshqa xususiyatlariga qarab belgilanadi. Gigienik gimnastika kunning har qanday vaqtida o`tkazilishi mumkin: ertalb - kun tartibiga yanada tezroq kirishi uchun, kunduzi - to`plangan charchoqni chiqarish uchun. Uyqudan oldin - mushaklarning asosiy guruxlarini zo`riqtirish va keyinchalik susaytirish bilan chuqur nafas olib, chuqur uyquga, kun bo`yi sarflagan kuchini qayta tiklashga, o`tgan kun uchun shukronalik fikrlari va kelajakda muvafaqiyatlarga umid qilishga psixik tayyorgarlik qilish shaklidagi mashqlar juda foydalidir. Harbiylar gimnastikaning ushbu turini kechki uyqudan so`ng kun tartibiga tezroq kirish, jismoniy tayyorgarlikni oshirish va xarbiylarni chiniqtiirish uchun ertalab o`tkazadilar.

Kirish gimnastikasi - shug`ullanuvchilarnig o`quv yoki mehnat faoliyatiga tezroq kirishiga yo`naltirilgan. Tashkil etish shakli bo`yicha maktabda “darslardan oldin gimnastika” va ishlab chiqarishda “ishdan oldin” tashkil etiladi. Bu yyerda kasbiy harakatlanish harakatlariga yaqin bo`lgan, harakatlar tuzilishi bo`yicha quvvatlovchi va sensorik ta`minlovchi mashqlar qo`llaniladi. Mashqlar bajarish jarayonida faol va yuqori ishlab chiqarish va o`quv faoliyatiga yo`naltirilgan

fiziologik va psixologik tayyorgarlikga erishiladi. Mashqlarni bajarish vaqti 5-10 daqiqa.

Jismoniy madaniyat daqiqasi, butun o‘quv yoki ish kuni davomida jismoniy va aqliy layoqatligini yuqori darajada saqlash uchun, qaddi-qomat buzilishlarini oldini olish uchun, jismoniy charchoqni chiqarish uchun qo‘llaniladi. U dars yoki ish vaqtida charchoq alomatlari paydo bo‘lganida o‘tkaziladi (diqqatning pasayishi, holsizlik va h.k). Mashqlar majmui 5-10 mashqdan iborat bo‘lishi va 2-5 daqiqa bajarilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xaitbayeva, B. (2024). THE ROLE AND METHODS OF TEACHING RHYTHMIC GYMNASTICS IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION. *European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices*, 2(1), 23-26.

2. Xaitbayeva, B. (2024). RHYTHMIC GYMNASTICS: INTEGRATION INTO THE PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM. *European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices*, 2(1), 15-18.

3. Хаитбаева, Б. Б. (2023). РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. *IJODKOR O‘QITUVCHI*, 3(33), 142-146.

4. Bakhodirovna, K. B. (2023). RESEARCH OF MORPHOLOGICAL FEATURES AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF YOUTH. *Global Book Publishing Services*, 1-99.

5. Хаитбаева, Б. (2023). СОДЕРЖАНИЯ УПРАЖНЕНИЙ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ КЛАССИЧЕСКОЙ АЭРОБИКИ. *IJODKOR O‘QITUVCHI*, 3(27), 110-115.